

YUSUF AKÇURA VE RUSYA TÜRKLÜĞÜ

YUSUF AKÇURA AND THE RUSSIAN TURKISM

Ahmet Kanlıdere (2023). Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü İstanbul:
Ötüken Neşriyat, ISBN: 978-625-408-601-4, 1.Baskı, 448s.

Zeynep Yasinoglu

Geliş Tarihi/Received Date: 31 Temmuz 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 4 Eylül 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Kitap İncelemesi/Book Review

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17152240

Türkiye

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans öğrencisi

zeynepyasinoğlu2@gmail.com

ORCID: 0009-0006-5910-6258

Atıf: Yasinoglu, Z. (2025). Kitap Tanıtımı: Kanlıdere, A. (2023). Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü. Ötüken Neşriyat, İstanbul. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 91–95.

Kitap İncelemesi

Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü adlı eser; “Sunuş”, “Önsöz”, “Birinci Kitap: Kazan ve İstanbul Arasında Bir Aydın”, “İkinci Kitap: Rusya Türklüğü ve Osmanlılar”, “Son Söz”, “Bibliyografya” ve “Ekler” başlıkları altında yapılandırılmıştır. Ozan Karabulak’ın editörlüğünde hazırlanan kitap, fikir tarihi ve biyografi alanlarında pek çok çalışmaya ev sahipliği yapmış Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanmıştır. 448 sayfadan oluşan çalışmanın sonunda Akçura ailesine ait şecere, Yusuf Akçura’nın Mekteb-i Harbiye diploması ile üzerinde çalıştığı bir grafik belge niteliğinde okuyucuya sunulmaktadır.

İncelenen eserin tahlili çerçevesinde Kanlıdere’nin kaleme aldığı, Muallim, Muharrir, Müverrih: Yusuf Akçura (2022) ve Rusya’daki Türk Esirlerin Kurtarıcısı, Hilal-i Ahmer Temsilcisi: Yusuf Akçura (2023) başlıklı eserler de dikkat çekmektedir. Bu noktada, Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü başlıklı çalışmayı yazarın önceki eserlerinden ayıran özgün yönün ne olduğu sorusu ön plana çıkmaktadır. Muallim, Muharrir, Müverrih: Yusuf Akçura adlı eserde, Akçura’nın Türkiye’deki faaliyetleri merkezde tutulmuş; Rusya’daki dönemi ise daha kısa ele alınarak mevcut literatürdeki eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır. Rusya’daki Türk Esirlerin Kurtarıcısı adlı eserde ise Akçura’nın Osmanlı esirleriyle olan ilişkisine odaklanılmış; bu yönüyle daha dar kapsamlı ve belirli bir temaya yoğunlaşan bir çalışma niteliği taşımaktadır.

Yusuf Akçura hakkında François Georgeon (Georgeon, 1986) Ahmet Temir (Temir, 2009), Kemal Şenoğlu ve Gürhan Kat (Kat, 2010) gibi araştırmacıların çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda kitap ve makale yayımlanmıştır. Ayrıca Akçura'nın yaşamı ve fikir dünyası, çeşitli sempozyumlara ve konferanslara konu olmuş; bu durum onu Türkiye'de geniş bir okuyucu kitlesi tarafından tanınan bir isim haline getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Ahmet Kanlıdere'nin çalışmasının hangi boşluğu doldurduğu, hangi yanlış kanaatleri düzelttiği ya da literatüre hangi yeni verileri kazandırdığı önem taşımaktadır.

Eserin “Ön söz” bölümünde çalışmanın amacı doğrudan ve açık biçimde belirtilmiştir. Yazar, bu çalışmada Yusuf Akçura'nın, Rusya Müslümanlarının siyasî ve kültürel faaliyetlerini örgütleyen entelektüeller arasında yer aldığı döneme odaklanmakta; Akçura'nın Kazan ve Bahçesaray'daki ikameti sırasında kaleme aldığı metinleri, Türkiye'de bulunduğu dönemde Rusya ile kurduğu entelektüel ve kurumsal ilişkileri, daha önce kullanılmamış arşiv belgeleri eşliğinde değerlendirmeyi hedeflediğini belirtmiştir (s. 18). Bu bağlamda çalışmanın temel gayesi, bütüncül bir Akçura portresi sunmaktır.

Eserin ilk bölümü, “Birinci Kitap: Kazan ve İstanbul Arasında Bir Tatar Aydın” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Akçura'nın hayatı; “Akçura'nın Ailevi Kökenleri”, “Askerî Rüştüye, Kuleli ve Harbiye Yılları”, “Paris Yılları”, “Rusya'ya Dönüşü”, “Muhammediye Medresesi'ndeki Muallimliği”, “Siyasi Faaliyetlere Girişi”, “Ufa'daki Ulema Kongresi”, “Rusya Müslümanlarının I. Kongresi”, “Kazan Muhbiri Gazetesi'nin Çıkışı”, “1905 Devrimi ve Kazan Hapishanesi Günleri”, “Duma'daki Faaliyetleri”, “Sadri Maksudî ile Dostluğu”, “İlk Evliliği”, “Balkan Savaşları”, “Cihan Harbi”, “Mütareke Yılları”, “Turan İdeali” ve “Atatürk ile İlişkisi” gibi toplam 27 alt başlık altında ele alınmıştır. Söz konusu bölümde, biyografik bir çalışmada bulunması gereken temel unsurlar titizlikle işlenmiştir. Akçura'nın doğduğu coğrafya, aile yapısı, ekonomik ve kültürel bakiyesi ayrıntılı şekilde aktarılmıştır (s. 23-25). Özellikle Ahmed Ferid ile olan mektuplaşmalar, Akçura'nın ruh hâlini ve hayata bakışındaki değişimleri yansıtan önemli kaynaklar arasında yer almaktadır (s. 80, 89). Bu yazışmalar, yardımsever, cesur ve ilkelerine bağlı Akçura portresini güçlendirmekte; onun aynı zamanda duygusal, içe dönük ve çocuksu yönlerini de gözler önüne sermektedir (s. 88, 118-129).

Türk Tarih Cemiyeti'nin Başkanı olduğu dönemde Türk tarih tezinin oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen Akçura, bu girişime mesafeli duran Zeki Velidi Togan'ı I. Türk Tarih Kongresine davet etmesine rağmen, “rahatsızım” gerekçesiyle kongreye katılmamıştır. Bu durum kitabın Akçura'nın zaman zaman temkinli ve çekingen tutumlarını yansıtmaya bakımından dikkat çekicidir (s. 204). Ali Kemal ile yaşadığı polemiklerde dostu Ferid'i aracı kılması da bu yönü desteklemektedir. II. Duma seçimlerine aday olmak istemesine rağmen seçilememekten duyacağı rahatsızlığı öngörerek aday olmaktan vazgeçmesi, onun rekabetçi ve hırslı doğasını ortaya koymaktadır (s. 124). Korkaklık olarak nitelediği davranışların kendisinde öfke uyandırması ise cesaretini ve kararlılığını vurgulayan bir diğer göstergedir (s. 115).

Yakın dostu Ahmed Ferid'in kayınbabası Şevket Bey'in hastalığını öğrendiğinde, Ahmed Ferid'e mektubunda tavsiye ettiği meşguliyet önerileri, Akçura'nın duygularını bastırma biçimini ve moral düzeyini koruma stratejilerini yansıtmaktadır (s. 82). “Gazeteden başka bir şey okumaya vakit yok ama eğlencesi de yorgunluğunda” ifadesi, çalışma disipliniyle bütünleşmiş bir yaşam anlayışının göstergesidir (s. 90). Rusya Müslümanları İttifakı Partisi'nin kuruluş sürecinde üstlendiği yönlendirici ve örgütleyici rol, Akçura'nın siyasal kapasitesini ve kurucu yönünü ortaya koymaktadır (s. 97). Rusya Müslümanlarının XX. Yüzyılın başında en çok tanınan din alimlerinden olan ve çağın ötesinde fikirleriyle dini meselelere fikri bir hareketlilik getiren Musa Carullah hakkındaki olumlu değerlendirmeleri ise Akçura'nın dinî düşünceye açıklığını ve katı muhafazakârlıktan yahut dini bir bağnazlıktan uzak olduğunu göstermektedir (s. 104) (Kanlıdere, 2005, 5). Ayaz İshaki ile yaşadığı fikir ayrılıklarına rağmen, İshaki'nin hapse atılması ve sürgün edilmesi karşısında samimi üzüntü duyması, onun merhametli ve adil bir karaktere sahip olduğunu ortaya koymaktadır (s. 107).

Dostu Ferid'in bilgi birikimini kışkırttığını açık yüreklilikle ifade etmesi Akçura'nın kendisiyle barışık ve içten bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir (s. 117). Çok yönlü bir entelektüel olarak, zaman zaman kendi iç dünyasında yaşadığı sorgulamalar ve çelişkiler de eserde yansıtılmıştır (s. 139). Muallim Hüseyin Ebuzer'in kız arkadaşıyla ilgili bir anıyı dinlerken, kendini kızın

yerine koyarak üzüntü duyması ise onun güçlü bir empati yetisine sahip olduğunu ortaya koyar (s. 141-142). Almanca ve Rusça bilmesine rağmen bu dilleri bilmediğini söylemesi, dikkat çekici bir tevazu örneğidir (s. 151).

Mustafa Züftü Bey ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası af dilemesi, Akçura'nın hatalarını telafi etmeye yatkın kişiliğini yansıtırken (s. 167), polemiklerden hoşlandığını gösteren örnekler de çalışmada yer bulmaktadır. Özellikle Ebüzziya Tevfik ve Ali Kemal ile yaşadığı fikir çatışmaları buna örnek gösterilebilir. Ali Kemal ile arasındaki atışmanın bu çalışmayla ilk kez ayrıntılı biçimde ortaya konduğu belirtilmelidir (s. 268-276). Çalışma, Akçura'nın düşünsel evrimini ve ideolojik yönelimlerindeki değişimleri izleme imkânı sunmaktadır. Özellikle sosyalistlerle aynı safta yer almamasına karşın Bolşeviklere yakın durmasının ardında, sosyalizmle kurduğu mesafeli ilginin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, ekonomi politik yaklaşımlara ve iktisatçılara duyduğu ilgi, düşünce dünyasının farklı boyutlarını aydınlatmaktadır (s. 166).

Yazarın, Akçura'nın çifte vatandaşlığı konusunu ele aldığı kısımda James H. Meyer'e yaptığı atıf dikkat çekicidir. Kanlıdere'nin, bu meselenin değerlendirmesini Meyer'in iddiası çerçevesinde bırakması ve kişisel bir yorum geliştirmemesi, okuru doğrudan ilgili çalışmaya yönlendirmiştir (s. 42-43). Eğer amaç, okurda zihinsel bir sorgulama ve araştırma arzusu uyanırmaksa bu tercih başarılı bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Ancak Kanlıdere'nin konuya ilişkin kendi bakış açısını paylaşmaması, özellikle yazarın değerlendirmesini merak eden okurlar açısından bir eksiklik yaratmaktadır. Aynı durum, yalnızca konuya ilişkin değil, Meyer'in çalışmasına dair genel bir eleştirel bakışın sunulmaması açısından da geçerlidir. Bu noktada, esere yapılan atıfın, metodolojik sorunlar ya da bağlamsal eksiklikler hakkında kısa da olsa bilgilendirici bir çerçeveye desteklenmesi okura yol gösterici olabilirdi.

Akçura'nın milliyetçiliği "ilerici" ve "gerici" olarak iki ayrı bağlamda değerlendirdiği kısımlarda, Niyazi Berkes'e yapılan atıf dikkat çekmektedir. Kanlıdere, dipnotta Berkes'in Akçura'nın Turancılığını emperyalist bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini belirtmekle birlikte, bu görüşe ilişkin kendi kanaatini açık biçimde ortaya koymamaktadır (s. 174-175). Bununla

birlikte yazar, Akçura'nın ırkçı bir tutumdan uzak olduğunu ve bencil milliyetçilik anlayışını benimsemediğini vurgulamaktadır. Ancak burada Berkes'in yorumuna ne ölçüde katıldığı ya da hangi yönüyle ayrıştığına dair net bir değerlendirme yapılmamıştır. Akçura'nın eleştirdiği saldırgan milliyetçilik türünün, doğrudan Turancı çevrelerle özdeşleştirilip özdeşleştirilemeyeceği meselesi, tarihsel bağlamda daha derinlemesine bir tartışmayı gerekli kılmaktadır.

Eserin özgünlüklerinden biri, Akçura'nın özel hayatına dair daha önce çalışmalarda yer verilmeyen detaylara ulaşma imkânı sunmasıdır. Özellikle "Rus Kızı Nihal ile Tanışması ve İlk Evliliği" başlıklı bölüm, bu yönüyle dikkat çekicidir (s. 112). Akçura'nın duygusal dünyasına ve bireysel ilişkilerine dair aktarımlar, entelektüel portresinin ötesinde bir insan olarak tanınmasına katkı sağlamaktadır. Nihal'e duyduğu hisler, ona gönderdiği çiçeklere verdiği tepkiler, ayrılık sürecinde yaşadığı duygusal dalgalanmalar gibi ayrıntılar metne biyografik bir derinlik kazandırmaktadır (s. 113-114).

Eserin önemli yapısal unsurlarından bir diğeri Akçura ile Ahmed Ferid arasındaki yazışmalarıdır. Bu yazışmalar, yalnızca dönemin entelektüel ortamına değil, aynı zamanda Akçura'nın karakterine ve ilişkilerine dair önemli ipuçları içermektedir. Özellikle A. Ferid'in, Akçura'nın vefatının ardından "O gideli öbür dünyaya bir ünsiyet, bir yakınlık duymaya başladım" şeklindeki ifadesi (s. 274), bu dostluğun derinliğini ve duygusal boyutunu güçlü biçimde yansıtmaktadır.

İkinci bölüm olan İkinci Kitap: Rusya Türklüğü ve Osmanlılar, Akçura'nın düşünce dünyasını tematik başlıklar altında ele almaktadır. Bu bölüm; "İsmail Gaspıralı ve Yusuf Akçura", "Türklük Fikrinin Doğuşu", "Pan-Slavizm", "Türkler ve Ruslar", "Eğitim Reformu", "Akçura'nın İslam Anlayışı", "Dini İslahatçılık", "Kadın Meselesi", "İktisadi Materyalizm", "Üç Tarz-ı Siyaset'in Yayınlanma Süreci", "Osmanlılık, İslamlık, Türklük", "Osmanlıcı-Türkçü Münazarası", "Şark Meselesi", "İslam Dünyasındaki Komünist Hareketler: Mazdekilik, Bâbekilik ve Alevilik", "Tarih-i Siyasi", "Tarih Yazıcılığı ve Osmanlı Tarihi", "Biyografi Yazıları" ve "Kitap Kritikleri" gibi 19 başlıktan oluşmaktadır.

Bölümün girişinde İsmail Gaspıralı ile Akçura'nın ilişkisi ele alınmış; Gaspıralı'nın ailesine ve şahsına dair çeşitli bilgiler Akçura'nın akta-

rımlarına dayanılarak sunulmuştur (s. 219–221). Kadın meselesi, dönemin Müslüman toplumlarında tartışmalı bir alan olarak öne çıkarken, Akçura'nın bu konudaki yaklaşımı, Gaspıralı'nın düşünsel etkisiyle şekillenmiştir. Akçura, kadınların eğitimi ve toplumdaki yeri üzerine kaleme aldığı birçok yazıda Gaspıralı'ya atıf yapmış ve Kadınlar Ülkesi adlı eserini bu alandaki en etkili metin olarak değerlendirmiştir (s. 250). Ayrıca, Akçura'nın Osmanlı toplumunu kadın meselesinde Rusya Müslümanlarının gerisinde gördüğü yönündeki tespiti de çalışmada açık biçimde yer almaktadır (s. 252). Diğer taraftan bu eserde, Akçura'nın tarihyazını konusundaki görüşlerine ayrıntılı biçimde yer verilmiş olmasıdır. Özellikle Osmanlı tarih yazımında halkın büyük ölçüde göz ardı edilmesini eleştirmesi, dikkat çeken bir değerlendirmedir. Akçura, bu yaklaşımı tarihyazımının yalnızca hükümdarlar, askerler ve bürokratlar üzerinden inşa edilmesi olarak tanımlamış ve bu bakış açısını sorgulamıştır (s. 305).

“Son Söz” bölümünde, yazar çalışmasının alana katkısını ve özgün yönlerini doğrudan vurgulamaktadır. Yusuf Akçura'nın yalnızca bir fikir adamı olarak değil, aynı zamanda bir gazeteci, eğitimci, teşkilatçı ve seyyah kimliğiyle de bütüncül bir portresinin çizildiği belirtilmiştir. Yeni belgeler ve kişisel yazışmalar ışığında, çok yönlü bir Akçura imajı ortaya konmuştur. Bununla birlikte, eserde çeşitli teknik aksaklıklar da dikkat çekmektedir. Özellikle bazı kişi adlarının geçtiği yerlerde gerekli açıklayıcı dipnotların bulunmaması, okurun anlam dünyasını daraltmaktadır (örn. s. 41 Tagiyev, s. 44 Sadri Maksudî, s. 65 Abdürreşid İbrahim, s. 80 Abdülhamid Kazakov). Bazı durumlarda ise ilgili kişi hakkında bilgi, ismin geçtiği yerden çok sonra verilmiş, bu da takip açısından zorluk yaratmıştır. Alan dışı okurlar için bu tür açıklayıcı dipnotlar, eserin kavranabilirliğini artıracak temel araçlardandır. Ayrıca, sayfa başlarındaki ilk dipnotların yalnızca “aynı mektup” ya da “agm” gibi kısaltmalarla verilmiş olması (örn. s. 124, 130, 307, 309), okurun daha önceki atflara dönme zorunluluğu duymasına yol açmış, bu durum okuma akışını sekteye uğratmıştır. Nitekim sayfa başındaki ilk dipnotların, ilgili makale ya da mektubun açıkça belirtilmesiyle düzenlenmesi, erişim kolaylığı sağlayacaktır. Öte yandan, bazı dipnotlarda yer alan ayrıntılı açıklamalar (örn. s. 52 -dipnot 119; s. 79 -dipnot 201;

s. 92 -dipnot 248), metnin anlaşılmasını büyük ölçüde kolaylaştırmış ve bu bağlamda dipnot sisteminin işlevselliğini göstermiştir.

Eserin öne çıkan yönlerinden biri, Akçura'nın kişisel yönlerine dair derinlikli betimlemelerin sunulmuş olmasıdır. Bu bağlamda, biyografi yazımını otobiyografi ya da anılardan ayıran ayrıntılardan biri olan şeffaflık başarıyla sağlanmıştır. Akçura'nın kararsızlıkları, kırılganlıkları, çelişkileri ve heyecanları, onu yalnızca bir fikir insanı olarak değil, aynı zamanda zamanının şartları içinde yaşayan bir birey olarak anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bu bütüncül yaklaşım, eserin biyografi türündeki değerini artırmaktadır. Ayrıca görsel malzemenin kullanım biçimidir. Eserin sonunda yer alan yeni belgeler ve fotoğraflar, daha önceki Akçura literatüründe karşılaşılmayan nitelikte ve titizliktedir. Bu görsellerin metin içine dağılmadan kitabın son bölümünde bütünlük içerisinde sunulmuş olması da okuma kalitesini artıran önemli bir tercihtir. Özellikle Akçura ailesine ait soyağacının yer alması, biyografik zenginliği pekiştiren bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Kanlıdere, düşünsel gelişimi bireysel tarihsel deneyimlerle iç içe geçirecek bütüncül bir Akçura biyografisini okurla buluşturmuştur. Biyografi yazımında özneye çok yönlü yaklaşma çabası çoğu zaman anlatı dengesi açısından risklidir. Ancak bu eserde, entelektüel ile kişisel olan arasında kurulan geçişkenlik, anlatıyı yalnızca tarihsel bir portreye değil, dönemsel bir zihniyet çözümlemesine de dönüştürmektedir. Bu yönüyle Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü hem Akçura'nın şahsiyetini hem de modern Türk düşüncesinin dönüşüm evrelerini anlamaya yönelik kıymetli ve katmanlı bir başvuru eseridir.

Sonuç olarak, Ahmet Kanlıdere'nin Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü adlı eseri hem içerdiği arşiv belgeleri hem de kullandığı anlatım biçimiyle Türk düşünce tarihi, biyografi yazımı ve Rusya Türklüğü araştırmaları açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Eserin temel başarısı, yalnızca Yusuf Akçura'nın siyasi ve fikrî çizgisini kronolojik bir bütünlük içinde takip etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda onun özel hayatına, dostluk ilişkilerine, entelektüel gelgitlerine ve psikolojik evrelerine de derinlemesine nüfuz etmesinde yatmaktadır. Bu yönüyle kitap, bir fikir adamını idealize eden veya tek yönlü bir anlatıya hapseden klasik biyografi şablonlarının

dışına çıkmakta; yer yer kırılğan, yer yer kararlı, kimi zaman alıngan, kimi zaman öncü bir şahsiyet olarak Akçura'nın insani yönlerini görünür kılmaktadır.

Kaynakça

Georgeon, F. (1986). Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura (1876–1935). Yurt Yayınları.

Kanlıdere, A. (2005). Kadimle cedit arasında: Musa Carullah. Dergâh Yayınları.

Kanlıdere, A. (2019). Sosyalizmden Türkçülüğe Kazanlı Ayaz İshaki (1878–1954). Ötüken Neşriyat.

Kanlıdere, A. (2021). Doğu ve Batı arasında bir Tatar mollası: Zahir Bigi'nin hayatı, romanları ve seyahatnamesi. Ötüken Neşriyat.

Kanlıdere, A. (2022). Muallim, muharrir, müverrih: Yusuf Akçura. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları.

Kanlıdere, A. (2023). Rusya'daki Türk esirlerin kurtarıcısı Hilal-i Ahmer temsilcisi Yusuf Akçura. Kızılay Kültür Sanat Yayınları.

Kanlıdere, A. (2023). Yusuf Akçura ve Rusya Türklüğü. Ötüken Neşriyat.

Kat, G. (2010). Cumhuriyet döneminde Yusuf Akçura. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

Temir, A. (2009). Yusuf Akçura. Kaynak Yayınları.